

RAPCA: A REDE DE ÁREAS DE PASTO-CORTA-FOGOS DE ANDALUZIA

GESTÃO SILVOPASTORIL DE CORTA-FOGOS

1. Gado caprino num corta-fogos de Iznalloz, Granada 2. Corta-fogos da RAPCA, caprinos de leite em Iznalloz, Granada 3. Rebanho caprino num corta-fogos de Iznalloz, Granada 4. Gado ovino e caprino numa área de corta-fogos da RAPCA, Lanjarón, Granada

O QUÊ E PORQUÊ

A Rede de Áreas de Pasto-Corta-fogos de Andaluzia (RAPCA) é uma iniciativa desenvolvida pelo Governo Regional de Andaluzia que combina uma gestão florestal sustentável com estratégias de prevenção de incêndios florestais. A RAPCA é constituída por uma rede de criadores de gado que contribuem com os seus rebanhos para a prevenção de incêndios florestais através do pastoreio controlado de áreas corta-fogo, provocando descontinuidade nas massas florestais para evitar a propagação do fogo. O seu principal objetivo é manter e gerir áreas corta-fogos através do uso planeado do pastoreio, integrando a atividade pecuária como uma ferramenta eficaz para a conservação da paisagem e prevenção de incêndios. Esta rede estende-se por toda a Andaluzia e desenvolve-se em florestas públicas. Atualmente abrange aproximadamente 14.000 hectares, integrando centenas de explorações pecuárias.

COMO É ABORDADO O DESAFIO

Pastores e criadores de gado são atores-chave neste modelo, pois são responsáveis pela orientação dos animais na gestão da floresta. Por esta atividade, são remunerados de acordo com a área que gerem, o tipo de vegetação, o declive, a distância até à curriça e o grau de consumo de biomassa. Uma boa manutenção dos corta-fogos significa, manter a vegetação sob controle antes da chegada do verão. O aproveitamento na primavera deve ser intensificado porque, embora os corta-fogos sejam geridos durante todo o ano, é nesta época que o pastoreio aumenta. Para fazer com que os animais pastem em substrato lenhoso, várias estratégias são usadas, como incorporar suplementos alimentares com baixo teor de fibras na manjedoura ou levar os animais a pastar em áreas próximas aos corta-fogos, onde o pasto é menos lenhificado. O uso de coleiras GPS também é uma prática comum, que garante que a gestão é feita sobre as áreas de interesse. Outro aspecto fundamental está relacionado com as espécies de gado utilizadas. Estas variam de acordo com o tipo de vegetação e as características do terreno. Nos estudos de caso, há um rebanho misto ovino-caprino e um rebanho caprino de leite, cujo desempenho é altamente eficiente sobre matos e áreas com abundante regeneração.

PALAVRAS-CHAVE: Corta-fogos, Andaluzia, Pecuária, Pastagem, Fogo, Prevenção, Silvopastoril

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGENS

As vantagens da manutenção de áreas corta-fogos através da sua gestão com gado são diversas, e permitem que esta rede atinja os objetivos de prevenção de incêndios em zonas de elevada fragilidade ambiental, evitando a perda de habitats, mantendo o equilíbrio ecológico dos sistemas e a sua biodiversidade, e evitando a perda e degradação dos solos. A RAPCA abrange todas as províncias andaluzas e está integrada no Plano de Prevenção de Incêndios Florestais de Andaluzia.

As áreas corta-fogos geridas pela rede estão geralmente localizadas em zonas estratégicas de alto risco, especialmente em zonas montanhosas e florestais onde os incêndios podem ter efeitos devastadores. É por isso que o gado desempenha um papel crucial na prevenção de incêndios em áreas de difícil acesso. Por outro lado, a redução da continuidade do combustível vegetal, nas interfaces urbano-florestais é essencial do ponto de vista da prevenção de grandes catástrofes.

Para além destes efeitos diretos nos sistemas florestais, o gado beneficia duplamente deste programa institucional, coordenado pelo Ministério Regional da Sustentabilidade e do Ambiente através da Agência do Ambiente e da Água do Governo Regional de Andaluzia. Em primeiro lugar, os criadores de gado nele incluídos têm uma importante fonte de alimento para os seus animais, que é utilizada através de pastoreio extensivo ou semi-extensivo, através de contratos anuais ou da utilização de pastagens. Em segundo lugar, recebem uma compensação financeira por esta tarefa de gestão florestal, em função de compromissos previamente assumidos em matéria de redução do mato e das pastagens, o que funciona como um complemento económico que afeta a rentabilidade das próprias explorações pecuárias.

A melhoria das condições socioeconómicas dos pastores reflete-se no aumento das taxas de povoamento rural, que por sua vez tem outra vantagem associada a este programa, que mais uma vez está relacionada com a prevenção e tem a ver com o trabalho de vigilância desenvolvido por estes pastores, uma vez que a sua presença continuada no território permite a deteção precoce de incêndios.

Por último, importa referir que estes trabalhos de gestão florestal têm um efeito direto no reconhecimento do trabalho dos pastores e na recuperação dos usos tradicionais das florestas.

DESTAQUES:

- **O principal objetivo é manter e gerir áreas corta-fogos através da utilização planeada do pastoreio, integrando assim a atividade pecuária como uma ferramenta eficaz para a conservação da paisagem e prevenção de incêndios.**
- **Os pastores e os criadores de gado são atores-chave neste modelo, uma vez que são responsáveis por orientar os animais na gestão da floresta.**
- **As áreas corta-fogos geridas pela rede estão geralmente localizadas em zonas estratégicas de alto risco, especialmente em zonas montanhosas e florestais onde os incêndios podem ter efeitos devastadores.**

More Information(web):

<http://acrol.es> <https://www.acvovejalojena.es/> <https://ganaderosyganaderasenextensivo.org>

ANA VICTORIA CAMPOS GALISTEO, LAURA MORENO CARBONELL

Agency for the Management of Agriculture and Fisheries of Andaluzia

anav.campos@juntadeandalucia.es

laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es

**Funded by
the European Union**

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.